

A análise do Exponente de Lyapunov com Janelas Deslizantes sobre a Dinâmica Caótica dos Preços do Bitcoin e do Dólar/Real

Marco Antonio de Oliveira Nascimento - 4º Período - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia - Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso - Voluntário - marco.nascimento1@estudante.ufla.br

Felipe Augusto Oliveira Silveira – Docente – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia - Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – Orientador – felipesilveira@ufla.br

Pedro Henrique Nascimento – Docente – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia - Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – Coorientador – pedro.henrique@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo:

Este trabalho investiga o comportamento caótico e a previsibilidade das séries temporais do mercado de Bitcoin e da taxa de câmbio USD/BRL utilizando o maior expoente de Lyapunov (LLE) como ferramenta de análise. O LLE mede a taxa de divergência entre trajetórias próximas no espaço de fases e é um indicador robusto da presença de caos e da sensibilidade às condições iniciais. Para sua estimativa foi utilizado o algoritmo de Rosenstein com janelas deslizantes de três anos, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025, permitindo acompanhar a evolução temporal da imprevisibilidade. Os resultados mostram diferenças claras entre os mercados. O par USD/BRL apresentou valores de LLE elevados em vários momentos, sugerindo maior sensibilidade às condições iniciais e possíveis regimes caóticos, mas também apresentou episódios de expoentes negativos, interpretados como períodos de convergência e estabilização, possivelmente associados a intervenções do Banco Central e políticas monetárias. Essa alternância entre caos e estabilidade reflete o impacto de fatores macroeconômicos e choques externos no câmbio. Em contraste, o Bitcoin exibiu expoentes consistentemente positivos, caracterizando um sistema caótico sem mecanismos de controle centralizado. A ligeira redução da magnitude dos expoentes em comparação a anos anteriores sugere um amadurecimento do mercado e maior presença institucional, reduzindo volatilidade extrema. A ausência de expoentes negativos confirma a natureza descentralizada e altamente sensível do Bitcoin. Em síntese, o estudo mostra que o dólar alterna entre regimes estáveis e caóticos, enquanto o Bitcoin apresenta imprevisibilidade persistente, o que tem implicações para modelagem de risco e previsão de preços.

Palavras-Chave: Caos; Expoente de Lyapunov; Mercado Financeiro

Instituição de Fomento: “Não se aplica”.

Agradecimentos: Os autores agradecem à Universidade Federal de Lavras (UFLA) e ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) pelo suporte e incentivo à realização deste trabalho.

Link do pitch: <https://youtu.be/ioofXmwYKPQ?feature=shared>